

PENSÃO POR MORTE: MUDANÇAS TRAZIDAS NA EMENDA CONSTITUCIONAL 103 de 2019 PARA OS DEPENDENTES DOS SEGURADOS OBRIGATÓRIOS

DEATH PENSION: CHANGES BROUGHT IN THE CONSTITUTIONAL AMENDMENT 103 in 2019 FOR DEPENDENTS OF MANDATORY INSURED PEOPLE

Francisca Andréa de Oliveira Feitosa¹

Paulo César Arantes Costa²

Resumo: Com as mudanças na lei da Reforma de Previdência Social, a emenda constitucional nº 103/2019, trouxe muitas modificações, principalmente, para os dependentes de pensão por morte dos segurados obrigatórios. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é esclarecer as mudanças da Emenda Constitucional 103/19 da pensão por morte para os dependentes dos segurados obrigatórios. E os objetivos específicos foram elencar as alterações trazidas pelo Emenda Constitucional 103/19 para os dependentes dos segurados obrigatórios.; Descrever quem são os dependentes afetados pelas novas mudanças posta na Emenda Constitucional 103/19; e identificar as consequências causadas pela mudança da Emenda Constitucional 103/19 para os dependentes dos segurados obrigatórios. A metodologia empregada envolve a inspeção de dados qualitativos. Os dados qualitativos são coletados através de artigos acadêmicos e científicos e nos textos legais e jurisprudenciais. As mudanças resultantes da reforma prejudicam os dependentes dos segurados, colocando em risco sua sobrevivência. Isso levanta uma discussão que considera todos os aspectos envolvidos, visando promover o bem-estar da sociedade sem retrocesso nos direitos adquiridos

Palavras-chave: Direito Previdenciário. Pensão por morte. Reforma da Previdência. Dependentes.

Abstract: With the changes in the Social Security Reform law, constitutional amendment No. 103/2019, brought many changes, mainly for those dependent on the death pension of mandatory insured people. Therefore, the objective of this work is to clarify the changes in Constitutional Amendment 103/19 on the death pension for dependents of mandatory insured people. And the specific objectives were to list the changes brought by Constitutional Amendment 103/19 for the dependents of mandatory insured people.; Describe who the dependents are affected by the new changes introduced in Constitutional Amendment 103/19; and identify the consequences caused by the change in Constitutional Amendment 103/19 for the dependents of mandatory insured people. The methodology employed involves the inspection of qualitative data. Qualitative data is collected through academic and scientific articles and legal and jurisprudential texts. The changes resulting from the reform harm the dependents of the insured, putting their survival at risk. This raises a discussion that considers all aspects involved, aiming to promote the well-being of society without regression in acquired rights

Keywords: Social Security Law. Death pension. Social Security Reform. Dependents.

¹ Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: andreaof76@gmail.com

² Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: Pauloarantes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A lei 8.213/91 dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. E esta discorre a partir do artigo 74 sobre a pensão por morte aonde “A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data” (Brasil, 1991).

A previdência social é definida no artigo 194 da Constituição Federal de 1988 por ser uma série de medidas governamentais e comunitárias destinadas a salvaguarda à saúde, previdência social e assistência social. As políticas públicas que a seguridade propõe-se a diminuição da pobreza e das desigualdades sociais, no mesmo momento em que base da seguridade dispõe-se segurar o direito ao apoio, a justiça social e o bem-estar. Esse direito deve ser para todos os cidadãos (Brasil, 1988).

Conforme o artigo 195 da constituição federal de 1988, a seguridade social é alimentada pela sociedade como todo, sendo diretamente ou indiretamente, pelos recursos da União, estados, Distrito Federal, municípios e por outros incentivos sociais (Brasil, 1988).

As determinações para conceder a pensão por morte foram modificadas com o início da vigência da Emenda Constitucional 103/2019. O benefício começou a levar em conta a data do óbito, quando for solicitada em até em cento e oitenta dias após a morte, para os filhos menores de dezesseis anos, ou em até noventa dias subseqüentemente ao falecimento, para os outros dependentes. No art. 77, inciso V da Lei expressa está elencado os pressupostos para o requerimento de cônjuges, que são 18 contribuições e dois anos de casamento ou união estável (Castro; Lazzari, 2021).

Com a mudança na Emenda Constitucional, o benefício por morte recebido pelos dependentes do segurado do RGPS será igual a 50% do valor da pensão recebida pelo segurado (ou do valor da pensão a que ele tem direito caso se aposente por invalidez permanente na data do falecimento), mais uma cota de 10% por dependente, limitada a 100%. Há um limite no valor da pensão, que será de 100% caso o dependente tenha alguma deficiência ou deficiência intelectual, psiquiátrica ou grave (Castro, 2023, online).

Este estudo traz como pergunta de partida: Quais foram as mudanças da pensão por morte para os dependentes do segurado obrigatórios trazidas pela Emenda

constitucional 103/2019? Buscando evidenciar as mudanças impostas pela emenda constitucional 103/19, e como o direito pode contribuir para o esclarecimento a população geral.

A hipótese fundamental desta pesquisa é expor as mudanças que houve depois da E.C.103/2019 para os dependentes do segurado obrigatório em que se refere a pensão por morte. De modo a caracterizar o antes e depois da emenda em relação a pensão por morte. Exemplificando através de leis e casos concretos o que se enquadra ou não nos quesitos para o INSS os direitos dos dependentes caso haja o óbito do segurado obrigatório.

A motivação da pesquisa foi a experiência como acadêmica de direito com dependentes da pensão por morte onde observei as dificuldades de compreender a nova emenda constitucional. Diante do fato, surgiu o interesse do aprendiz de aprofundar, compreender e informar sobre estas alterações.

Diante disto, este estudo tem por objetivo esclarecer as mudanças da Emenda Constitucional 103/19 da pensão por morte para os dependentes dos segurados obrigatórios.

Os propósitos da pesquisa foram exploratórios buscando conhecer e compreender as mudanças na pensão por morte para os seus dependentes explorando a emenda constitucional nº 103 de 2019.

Além disso, a pesquisa é qualitativa e apura dados aplicados ao direito, tendo como procedimento básico a revisão bibliográfica, em especial na doutrina, nos artigos acadêmicos e científicos e nos textos legais e jurisprudenciais sobre o tema mudança da lei da pensão por morte para os dependentes beneficiários.

2 PREVIDÊNCIA NO BRASIL

No âmbito do regimento nacional, a doutrina majoritária conceitua como referência primordial da Previdência Social a partir do Decreto Legislativo nº 4.682, de 24/01/1923, denominado popularmente como Lei Eloy Chaves, que elaborou as Caixas de Aposentadoria e Pensões nas instituições de estradas de ferro, através dos custeios dos trabalhadores, das instituições do setor e do Estado, proporcionando a aposentadoria aos trabalhadores e pensão a seus dependentes em hipótese de vim a óbito o segurado, como também assistência médica e desconto com despesas de medicamentos. Porém, o

sistema das “caixas” era restrito, e, de modo que era determinado pela instituição, a quantidade de pagantes foi, em algumas ocasiões, escassas (Castro; Lazzari, 2021).

Deve-se frisar, no entanto que, anterior a Lei Eloy Chaves, já havia o Decreto nº 9.284, de 30/12/1911, que constituiu a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Operários da Casa da Moeda, incluindo, dessa maneira, os funcionários públicos daquela instituição (Castro; Lazzari, 2021).

Na esfera nacional a empresa que iniciou a previdência social brasileira, baseado na atividade econômica, foi a Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos (IAPM), elaborado em 1933, pelo Decreto nº 22.872, de 29 de junho do mesmo ano. Por consequência vem o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC) e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB), em 1934; o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI), em 1936; o Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado (IPASE); e o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas (IAPETC), estes em 1938 (Castro; Lazzari, 2021).

A primeira constituição a definir, uma redação jurídica foi a de 1934, com o formado de tripartite de contribuição: dos custeios dos trabalhadores, dos empregadores e do Poder Público (art. 121, § 1º, h). Não houve nenhuma mudança significativa na Constituição de 1937 sobre esse assunto, somente havendo por especificidade a denominação de “seguro social”. (Castro; Lazzari, 2021).

Na Constituição de 1946 houve uma introdução de leis sobre previdência no artigo que abordava a respeito dos Direitos Sociais, exigindo, a contar desse modo, que o empregador teria que garantir o seguro de acidentes de trabalho. Nessa perspectiva foi o início de tentar uma regularização jurídico de leis na esfera social, previstos no art. 157 do texto. A Constituição de 1946 foi a pioneira a utilizar a denominação de “previdência social” no âmbito brasileiro (Castro; Lazzari, 2021).

Na Constituição Federal de 1967 e a Emenda Constitucional nº 01, de 17 de outubro de 1969 essa Constituição foi apresentada pelos militares, por consequência do Golpe de 1964, não houve doutrina sobre a previdência. O artigo jurídico de 1967 discorreu sobre o sistema previdenciário sendo visto agora como um seguro social, não mais como um risco social, deixando o conceito de acordo de seguro do Direito Civil. Em 01 de maio de 1969 ocorreu o Decreto-Lei nº 564, onde, ampliou a Previdência Social ao

trabalhador rural, acompanhado da Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, que elaborou o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural (Prorural), como também introduziu no sistema previdenciário do empregado doméstico e do trabalhador autônomo, esses até então não faziam parte da previdência social (Castro; Lazzari, 2021).

A Constituição Brasileira no 17 de outubro de 1969 recebeu grandes modificações através da Emenda Constitucional nº 01, publicada pela junta militar. No que se refere ao tema previdenciária, a mencionada emenda não expõe mudanças significativa associada à Constituição de 1946 e à de 1967, pois as pautas previdenciárias eram ajustadas em conjunto com o direito do trabalho (Castro; Lazzari, 2021).

2.1 PREVIDÊNCIA SOCIAL

Na Constituição Federal de 1988 baseou-se o sistema de Seguridade Social como finalidade a ser atingida pelo Estado brasileiro, interferido conjuntamente nas áreas da saúde, da assistência social e da previdência social, dessa maneira que os subsídios sociais repassarem as finanças as ações do Estado nestes três setores, e não apenas no campo da Previdência Social (Leite *et al.*, 2022).

Percebe-se que a Previdência Social no Brasil foi aprimorada com o passar dos anos, algumas vezes regrediu como em 1967 que sofreu mudanças e perdas para os trabalhadores, mas salientando que esse instituto, nos evidencia a sua variabilidade, na qual o principal exemplo atualmente é a recente EC no 103/2019, a chamada Reforma da Previdência. Por outra perspectiva, os princípios da Previdência Social concedem a observar algumas das características mais gerais desse instituto, como as normas que precisam ser resguardados independentemente das mudanças que abondam sobre as determinações de obtenções de benefícios (Leite *et al.*, 2022).

O principal objetivo da Previdência Social é proteger e preservar o segurado e sua família caso haja algum imprevisto que o segurado seja afastado por motivos de impossibilidade de trabalhar ou o óbito do mesmo. É um instituto que tem suas características a contribuição, portanto, só quem está inscrito no instituto, que terá desse modo os direitos aos benefícios específicos a ele, através dessa contribuição (Leite *et al.*, 2022).

2.2 REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

Esse Regime é o preponderante na esfera interna, pois ele é que engloba imprescindivelmente todos os trabalhadores da iniciativa privada, melhor dizendo: os trabalhadores que possuem relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho e aqueles que se enquadra nessas respectivas leis. – Lei nº 6.019/1974, pela Lei Complementar nº 150/2015 e pela Lei nº 5.889/1973; engloba, além desses, também trabalhadores que tem relação com entes da Administração Pública, por desempenho de cargos em comissão, ou quando o Ente Federativo não exista Regime Próprio de Previdência Social (Castro; Lazzari, 2021).

O RGPS é conduzido pela Lei nº 8.213/1991, denominada de “Plano de Benefícios da Previdência Social”, vale salientar que para os segurados obrigatórios a inscrição é imposta e condicionada. E ainda podemos dizer que esse regime inclui a filiação de segurados facultativos por ser obrigado, em cumprimento ao princípio da universalidade do atendimento que está previsto no art. 194, parágrafo único, I, da Constituição (Castro; Lazzari, 2021).

2.3 SEGURADOS OBRIGATÓRIOS

Os segurados obrigatórios são aqueles que contribuem no RGPS, para os quais é descontado mensalmente do seu salário um valor a título de contribuição, sem a necessidade de manifestação de vontade, para que tenham direito ao recebimento dos benefícios previstos pelo INSS (Instituto Nacional de Segurança Social). Instituição de Segurança Social), por exemplo: (Pensões, benefícios, licença maternidade etc.) (Carvalho, 2022).

O segurado obrigatório exerce atividade remunerada, seja com vínculo empregatício urbano, rural ou doméstico, seja sob o regime jurídico público estatutário (desde que não possua sistema próprio de previdência social), incluindo os ocupantes de cargos em comissão, seja trabalhador autônomo ou a este equiparado, trabalhador avulso, empresário, ou segurado especial. Ainda que exerça, nessas condições, suas atividades no exterior, a pessoa será amparada pela Previdência Social brasileira, nas hipóteses previstas em lei. Impõe-se lembrar, outrossim, que não importa a nacionalidade da pessoa para a filiação ao RGPS e seu conseqüente enquadramento como segurado obrigatório, sendo permitido aos estrangeiros com domicílio fixo no Brasil o ingresso, desde que o trabalho tenha sido desenvolvido no território nacional, ou nas repartições diplomáticas brasileiras no exterior (Castro e Lazzari, 2018, p. 90).

O segurado obrigatório refere-se à pessoa que é obrigada a entrar em contato com o segurado RGPS, não há possibilidade de exclusão arbitrária. De acordo com os seguintes termos art. 12 e 12 da Lei nº 8.212/91. Artigo 11 da Lei nº 8.213/91, segurados obrigatórios são divididos em cinco categorias: Empregado doméstico, segurado especial, empregado rural e urbano, contribuinte individual e trabalhadores autônomos (Castro; Lazzari, 2017).

2.4 DEPENDENTES

Os Dependentes são indivíduos que, apesar de não serem contribuinte da seguridade social, são pautados como prováveis favorecidos do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) pela Lei da Previdência porque existem relação familiar com o segurado do regime, onde esses são garantidos aos seguintes Benefícios: Benefícios por morte, benefícios por encarceramento, serviços sociais e reabilitação profissional (Castro; Lazzari, 2021).

Há três grupos de dependentes e são divididos com sustentação nos parâmetros previstos no art. Artigo 16 da Lei nº 8.213/1991, redação atual dada pela Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015: 7. Grupo 1: Cônjuges, companheiro, companheira e filhos dependentes, em qualquer condição, menores de 21 anos ou deficientes ou portadores de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave; Grupo 2: Pais; Grupo 3: Irmãos não emancipados, em qualquer condição, menores de 21 anos ou deficientes ou portadores de deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave (Castro; Lazzari, 2021).

Salientando que, a partir da implantação da Constituição de 1988, não mais existe diferença entre marido e mulher para finalidade de dependência, condição em que não foi admitido no regime anterior da Consolidação das Leis da Previdência Social (CLPS) (somente o marido incapaz era dependente (Castro; Lazzari, 2021).

No que se considere no texto do inciso V do art. 201 da Constituição Federal (redação atual conferida pela Emenda Constitucional nº 20/1998) ter exposto a “cônjuge ou companheiro e dependentes”, como também se reconhece dependentes, diante a legislação de benefícios, aqueles que adquiriram matrimônio ou vivem em união estável com segurado ou segurada, de sexos opostos, e, segundo compreensão jurisprudencial considerada por diretrizes interna do INSS, incluindo as relações de pessoas do mesmo

sexo, nas denominadas uniões homoafetivas (Castro; Lazzari, 2021).

Respeitando a decisão judicial citada da Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0/RS, acolhida pelo STJ (REsp nº 395.904, Informativo STJ nº 271, de 12 a 19.12.2005), o INSS determinou os procedimentos a serem aplicados para permissão de benefícios previdenciários ao companheiro ou companheira homoafetivos, fazendo jus aos benefícios de pensão por morte ou auxílio-reclusão, independentemente da data do óbito ou da perda da liberdade do segurado que seja submetido a pena privativa da liberdade (Castro; Lazzari, 2021)

É reconhecida união estável aquela constatada entre duas pessoas como entidade familiar, quando forem solteiros, separados judicialmente, divorciados ou viúvos (art. 226, § 3º, da Constituição Federal), desde que não haja empecilho para o casamento para ambas (Castro; Lazzari, 2021).

É conhecida para o INSS companheira ou companheiro a pessoa que mantém união estável com o segurado ou a segurada, sendo essa configurada na relação pública, contínua e duradoura definida com a vontade de constituição uma família, observando que não constituirá união estável a relação entre todos os indivíduos que estão exposto no art. 1.521 do CC (Castro; Lazzari, 2021).

Na Medida Provisória nº 664/2014 elencava, em contraposição à CF e à Lei nº 9.278/1996, que a dependência de cônjuges e companheiros apenas seria considerada com finalidade previdenciários após o prazo de dois anos de matrimônio ou convivência. Na modificação para a Lei nº 13.135/2015 essa norma foi moderada em parte, alterando a constar do art. 77, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 que a duração da pensão será de apenas quatro meses, se a morte acontecer sem que o segurado tenha contribuído com 18 contributos mensais ou se o casamento ou a união estável foram contraídos cerca de dois anos antes do óbito do segurado. Vale lembrar que essa imposição não se aplica se a morte do segurado transcorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional e nos casos de cônjuge e companheiro inválido ou com deficiência (Castro; Lazzari, 2021).

2.5 PENSÃO POR MORTE

Pensão por morte é um auxílio que remunera ao cônjuge ou companheiro e

dependentes do segurado, homem ou mulher, que venha a óbito, aposentado ou não, como está elencado expressamente do art. 201, V, da Constituição Federal. Refere-se a uma parcela de pagamento ininterrupto, sendo uma substituição do salário do segurado obrigatório (Castro; Lazzari, 2021).

A pensão por morte pode ser derivada de forma comum ou acidentária. A pensão por morte por acidente ou pensão por morte acidentária acontece quando o óbito do segurado obrigatório tenha acometido no trabalho ou doença ocupacional (Castro; Lazzari, 2021).

Mas quando o falecimento do segurando obrigatório acontece por consequência de origens variadas é considerada como advento comum. A distinção é primordial para deliberação da competência jurisdicional para concessão e revisão do benefício (Justiça Federal ou Justiça Estadual) do mesmo modo para as reações que podem causar, entre os quais a indenização a ser obrigatória dos causadores do acidente do trabalho (competência da Justiça do Trabalho) (Castro; Lazzari, 2021).

E imprescindível salientar que a pensão é imposta com morte real ou presumida. Daí por que não há como se cogitar de normas de alteração em matéria de pensão por morte: o princípio a ser sobreposto é a da data do óbito (princípio tempus regit actum). Dessa forma, a Súmula no 340 do STJ: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado” (Castro; Lazzari, 2021. p.409).

E, a partir da EC no 103/2019, caso o segurado não esteja aposentado, a determinação da causa do óbito tem relação com o cálculo do valor da renda mensal da pensão. Se o óbito for decorrente de acidente do trabalho, de doença profissional e de doença do trabalho, a aposentadoria que serve de base será equivalente a 100% do salário de benefício. Na hipótese de o óbito decorrer de causa diversa, a aposentadoria que servirá de base terá um coeficiente de 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e dos 15 anos, no caso das mulheres. (Castro; Lazzari, 2021).

As disposições gerais relativas à pensão por morte estão disciplinadas nos arts. 23 e 24 da EC no 103/2019, e naquilo que não conflita com esses dispositivos, nos arts. 74 a 78 da Lei no 8.213/1991 e, ainda, nos arts. 105 a 115 do Decreto nº 3.048/1999 (com

as alterações decorrentes do Decreto nº 10.410/2020) (Castro; Lazzari, 2021).

2.5.1 MUDANÇAS DA PENSÃO POR MORTE APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL 103/19

Segundo Castro e Lazzari (2020), o cálculo dos benefícios mudou com a reforma da previdência. Agora, se o segurado não for aposentado e a causa da morte for doença ou enfermidade no trabalho, a base para aposentadoria é de 100% do salário compensatório.

É importante ressaltar que se a causa da morte for outra causa, esta é a base para a determinação da pensão “um coeficiente de 60% do salário de benefício, com acréscimo de dois pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, no caso dos homens, e dos 15 anos, no caso das mulheres” (Castro; Lazzari, 2020, p. 1185).

Outra mudança importante diz respeito ao rendimento inicial do benefício de pensão por morte. Após a reforma previdenciária, a renda mensal inicial passou a ser de 50% do valor da pensão recebida pelo segurado ou do valor a que ele teria direito no dia do seu aniversário, quando se aposentasse por capacidade permanente de trabalho. sua morte mais dez pontos percentuais para cada ponto percentual de dependente, de modo que o valor máximo seja 100% (Mendonça, 2021, online).

Corroborando, Alves (2020) explica que as famílias têm o direito a 50% da aposentadoria do segurado falecido ou ao teria direito se fosse aposentado - se o por invalidez permanente, acrescida de 10% por dependente, chegando até 100%. Quando há um único dependente, o valor chega a 60% da aposentadoria do segurado falecido ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por invalidez permanente, acrescentando 10% se tiver mais dependentes.

Reforçando o autor anterior, Kertzman (2020, p. 177) relata: “A pensão por morte no RGPS é de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teriam direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10% por dependente, até o máximo de 100%”.

Continuando com seu raciocínio, Kertrzman (2020, p. 177), disserta que: “média de 100% das remunerações do servidor, aplicando-se 60%, com acréscimo de 2% para

cada ano de contribuição que exceder o tempo de 15 anos de contribuição, para mulheres, e de 20 anos de contribuição para homens”.

Sendo assim, existindo dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social. Quando não houver mais dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão será recalculado na forma do disposto no caput e no § 1º do art. 23 da EC 103, ou seja, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade e não serão reversíveis aos demais dependentes, preservado o valor de 100% da pensão por morte quando o número de dependentes remanescente for igual ou superior a cinco (Alves, 2020).

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho teve como finalidade as mudanças da Emenda Constitucional 103/19 da pensão por morte para os dependentes dos segurados obrigatórios.

A emenda Constitucional nº 103 de 2019 afetou significativamente o benefício da Pensão por Morte, uma vez que a nova regra alterou a metodologia de cálculo, o que causou uma grande desinformação para os dependentes dos assegurados obrigatórios.

Em suma, podemos concluir que as mudanças provocadas pela reforma trazem um prejuízo para os dependentes dos assegurados, pois ameaça a sobrevivência destes. Isso gera uma discussão tendo em conta todos os aspectos envolvidos e promovendo o bem-estar da sociedade sem regresso dos direitos.

REFERÊNCIAS

ALVES, Hélio Gustavo. Guia prático dos benefícios previdenciários: de acordo com a Reforma Previdenciária - EC 103/2019. 1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

BRASIL. LEI 8.213 de 24/07/1991 – Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br>

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm Acesso em: 11 de setembro de 2023.

CARVALHO, Debora Santana. Pensão por morte: As alterações trazidas pela EC103/2019 e os impactos na concessão aos pensionistas / Debora Santana Carvalho. - Paripiranga, 2022.

CASTRO, Maria Luiza Melo de; A pensão por morte e a Reforma da Previdência <https://www.migalhas.com.br/depeso/383480/a-pensao-por-morte-e-a-reforma-da-previdencia>. 22 de março de 2023

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 20. ed. Rio de Janeiro, Forense, 2017.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de. LAZARI, João Batista. Manual de direito previdenciário. 23. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020.

CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João B. **Direito Previdenciário**. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2021. *E-book*. ISBN 9788530990756. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788530990756/>. Acesso em: 28 ago. 2023.

KERTZMAN, Ivan. Entendendo a Reforma da Previdência. Salvador: JusPodivm, 2020.

LEITE, Anna Laura Brandão Albuquerque.; DORETO, Daniella Tech.; NAKAMURA, Fernanda de Castro.; et al. Direito previdenciário. Porto Alegre: Grupo A, 2022. E- book. ISBN 9786556903255. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786556903255/>. Acesso em: 31 ago. 2023.

MENDONÇA, Victor Hugo Tavares. As Mudanças no Benefício de Pensão Por Morte com o Advento da EC 103 de 2019. Disponível em: <https://www.lex.com.br/as-mudancas-no-beneficio-de-pensao-por-morte-com-o-advento-da-ec-103-de-2019/>; Acesso em: 8 nov.2023.